

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ

Сборник материалов
итоговой научно-практической конференции

27 января 2022 года

Гродно
ГрГМУ
2022

УДК 61:005.745(06)

ББК 5л0

А 43

Рекомендовано Редакционно-издательским советом ГрГМУ
(протокол № 5 от 25 января 2022 г.).

Редакционная коллегия:

проректор по научной работе ГрГМУ, д-р мед. наук, проф.
С. Б. Вольф (отв. редактор);

проф. 1-й кафедры внутренних болезней, чл.-корр.

НАН Беларуси, д-р мед. наук, проф. В. А. Снежицкий;

зав. НИЛ ГрГМУ, канд. мед. наук, доц. М. Н. Курбат.

Рецензенты:

зав. каф. нормальной физиологии ГрГМУ, д-р мед. наук
проф., В. В. Зинчук;

зав. каф. психологии и педагогики ГрГМУ, канд. психол.
наук, доц. Е. В. Воронко

Актуальные проблемы медицины : сб. материалов
А 43 итоговой научно-практической конференции (27 января
2022 г.) [Электронный ресурс] / отв. ред. С. Б. Вольф. –
Гродно : ГрГМУ, 2022. – Электрон. текст. дан. (объем
6,54 Мб). – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-985-595-704-2.

В сборнике статей представлены научные работы, посвященные актуальным проблемам медицины по следующим направлениям: акушерство и гинекология, внутренние болезни, инфекционные болезни, неврология и психиатрия, медицинская психология, педиатрия и неонатология, хирургия, фундаментальная медицина, гуманитарные науки, организация здравоохранения и высшего медицинского образования.

Информация будет полезна широкому кругу научных сотрудников и работников практического здравоохранения.

Авторы, представившие информацию к опубликованию несут ответственность за содержание, достоверность изложенной информации, указанных в статье статистических, персональных и иных данных.

УДК 61:005.745(06)

ББК 5л0

ISBN 978-985-595-704-2

© ГрГМУ, 2022

ретенционные кисты шейки матки у 38%, полип эндометрия 22%, хронический цервицит у 19%.

У большинства исследуемых женщин (61%) проводились гинекологические оперативные вмешательства, в том числе по поводу фолликулярных кист яичника у 27% (из них 85% - цистэктомии).

Выводы. По результатам статистической обработки амбулаторных карт женской консультации ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно» встречаемость фолликулярных кист по обоим яичникам примерно одинакова. Наличие данных кист чаще всего выявляется у женщин в возрасте 35-39 лет, так же следует отметить, что большая часть из всех исследуемых – пациентки репродуктивного возраста с регулярным циклом. Необходимо отметить, что все женщины с этой патологией имеют сопутствующие гинекологические заболевания, из них самыми часто встречающимися являются миома тела матки и различные виды мастопатий. У четверти исследуемых были проведены хирургические вмешательства по удалению фолликулярных кист, большая часть из этих операций – цистэктомии.

ЛИТЕРАТУРА

Гинекология : учебник / Б. И. Баисова и др. ; под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 282-284.

ПРИНЦИП ПОТЕНЦИРОВАНИЯ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Гладких Ф.В.

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины

Актуальность. Общеизвестно, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) оказывают анальгетическое и противовоспалительное действие, что в сочетании с удобством применения и эффективностью сделало их незаменимым инструментом и для ургентной анальгезии в стоматологии, хирургии, гинекологии и ряде других областей медицины, и для длительного контроля симптомов при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата и др. [1, 2, 3]. В то же время, препараты данной группы обладают рядом побочных «класс-специфических» эффектов и не всегда удается достичь удовлетворительного обезболивающего эффекта из-за необходимости уменьшения дозы для снижения риска гастро-, нефро- и гепатотоксического эффектов.

Цель. Анализ современных данных о подходах к повышению обезболивающего эффекта НПВП, а также обобщение результатов собственных исследований.

Методы исследования. Поиск открытых литературных источников [1–5] проведен по ключевым словам «боль», «нестероидные противовоспалительные препараты», «синергизм» и их сочетаниям в электронных базах данных www.pubmed.com, www.medline, www.ncbi.nlm.nih.gov и www.scholar.google.com.

Результаты и их обсуждение. Выбор НПВП должен быть обдуманным и взвешенным, с оценкой соотношения риска и пользы конкретного препарата в свете наличия сочетанной патологии [1]. Оптимальное соотношение «польза-риск» при приеме НПВП можно достичь комбинированным использованием нестероидных антифлогистиков с препаратами других фармакологических групп. В качестве препаратов, способных не только повышать анальгетический эффект НПВП, но и ослаблять их побочные эффекты целесообразно использование препаратов с политропными фармакологическими эффектами – криоэкстракта плаценты, винборона, тиотриазолина, кверцетина и др. [3, 4, 5].

Выводы. Применение криоконсервированного экстракта плаценты и других лекарственных средств с мультивекторным механизмом действия является оптимальным путем повышения обезболивающей активности нестероидных противовоспалительных препаратов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кнорринг, Г. Ю., Алиев, З. К. Комбинированная терапия болевых синдромов: обоснование и перспективы потенцирования эффектов. / Г.Ю. Кнорринг, З.К. Алиев, // Медицинский алфавит. – 2020. – № (1). С. 28–30.

2. Гладких, Ф. В. Мульти模альная анальгезия: полипрагмазия в обезболивании или рациональное применение нестероидных противовоспалительных средств для предотвращения хронизации боли. / Ф.В. Гладких // Траектория науки = Trajectoriã Nauki = Path of Science. – 2020. – № 6 (7). – С. 4009–4018. DOI: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.60-5>

3. Гладких, Ф. В., Степанюк, Н. Г. Експериментальне обґрунтування доцільності застосування вінборону з метою підвищення знеболюючої активності ібупрофену. / Ф.В. Гладких // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – № 3 (22). – С. 41–48. DOI: <http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.77934>.

4. Hladkykh F. V. The effect of meloxicam and cryopreserved placenta extract on initial inflammatory response (an experimental study). Ceska a Slovenska Farmacie. 2021; 70 (5): 179–85.

5. Вёрткин, А. Л., Каратеев, А. Е., Кукушкин, М. Л. [и др.] / Ведение пациентов с болью в спине для терапевтов и врачей общей практики (клинические рекомендации). Терапия. – 2018. – № 2 (20) – С. 8–17.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

- Воронко Е.В., Спасюк Т.И.**..... 341
ОЦЕНКА СТАТУСА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D У ДЕТЕЙ
С МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА
- Галашевская А. А., Почкайло А.С., Руденко Э.В.**..... 342
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 25-ГИДРОКСИВИТАМИНОМ D И
ПАРАТИРЕОИДНЫМ ГОРМОНОМ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
- Галашевская А.А., Почкайло А.С., Борисенко Т.Д.** 343
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ 344
- Ганчар Е.П., Кузьмич И.И.** 344
МЕТАБОЛОМ БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
- Ганчар Е.П., Гутикова Л.В.** 346
МАКРОСОМИЯ, КАК ФАКТОР АКУШЕРСКОГО РИСКА
- Ганчар Е.П., Пашенко Е.Н.**..... 347
ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВАЛЬВУЛОПАТИЕЙ
- Гетман М.В.**..... 349
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ КИСТАМИ
ЯИЧНИКА У ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ г. ГРОДНО
- Гилевская А.А., Борисова В.Ю.** 350
ПРИНЦИП ПОТЕНЦИРОВАНИЯ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
- Гладких Ф.В.** 351
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО
- Глинская Т. Н., Щавелева М.В.** 353
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ, ОТРАЖАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ И СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
- Головач Т.Н.**..... 354
АМПЛИФИКАЦИЯ ГЕНОВ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПЛЕОМОРФНОЙ САРКОМОЙ
- Горустович О.А.** 355
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TP53 У ПАЦИЕНТОВ С
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ПЛЕОМОРФНЫМИ САРКОМАМИ
- Горустович О. А.** 357
УЗЛОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СОВРЕМЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
- Гулинская О.В., Зеньков О.Л., Жигимонт А.В.** 359
ОЦЕНКА УГЛЕВОДНОГО И ЖИРОВОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМ